

**МЕНЕДЖМЕНТ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
MANAGEMENT OF TRAINING OF EDUCATORS FOR INNOVATIVE ACTIVITIES

*Людмила КОТОС, доцент, кандидат педагогических наук,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
Республика Молдова*

*Оксана БАСАРАБ, дидактический кадр,
ГБОУ Школа № 1788, Москва, Россия*

Аннотация: Данная статья рассматривает проблему подготовки воспитателей детского сада к инновационной деятельности. Проблема рассматривается с позиций функционирования и развития, реформирования системы образования в Республике Молдова. Раскрыто значение и педагогические условия инновационной подготовки воспитателей с позиций современного менеджмента, мотивации и стимулирования деятельности воспитателей в условиях образовательного учреждения.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность воспитателей, мотивация, стимулирование, инновационное пространство детского сада

Abstract: This article examines the problem of training kindergarten teachers for innovative activities. The problem is considered from the standpoint of functioning and development, reforming the education system in the Republic of Moldova. The significance and pedagogical conditions of innovative training of teachers from the standpoint of modern management, motivation and stimulation of teachers' activities in the context of an educational institution are revealed.

Keywords: innovation, innovative activities of teachers, motivation, stimulation, innovative space of a kindergarten

Требования к современному образованию в Республике Молдова ставят перед дошкольными учреждениями задачу работать не только в режиме функционирования, но и развития.

Современный curriculum предусматривает качественные позитивные изменения в системе дошкольного воспитания. Но этого можно добиться только тогда, когда воспитатели детского сада работают в инновационном режиме, когда они осваивают новые технологии, интерактивные формы и методы работы с детьми.

Молдавские исследователи P. Cangea, M. Cristei, V. Guțu, L. Darii и др. считают, что общая цель инновационной деятельности в образовательном учреждении – улучшение способности педагогической системы достигать качественно более высоких результатов образования [1, 2, 3].

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение») и приставка «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» – «в направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского и американского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии экономических систем.

Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы [8].

В настоящее время в Республике Молдова в сферу инновационной деятельности включены уже не отдельные дошкольные учреждения и педагоги-новаторы, а практически каждое дошкольное учреждение, поэтому инновационные преобразования приобретают системный характер. Сложные социально-экономические условия развития молдавского общества обострили проблемы, связанные с мотивацией и стимулированием инновационной деятельности воспитателей в условиях образовательного учреждения. Поэтому мотивационное управление, направленное на активизацию инновационной деятельности воспитателей, становится требованием современного менеджмента в образовании и выделяется, как актуальная проблема.

Изучение практики управления развитием инновационных процессов, инновационной деятельности воспитателей показало, что оно осуществляется заведующими детским садом на интуитивном уровне, а функция руководства, главной частью которой является мотивационная работа руководителей, хотя и принимается заведующими детских садов, но чаще всего только обсуждается, а не реализуется.

Об этом очень четко говорится в статье А. Şuşu-Ţurcan которая считает, что для реализации инновационного процесса в детском саду важны кадровые условия, наличие коллектива воспитателей, который объединён общей идеей, связанной с внедрением нового, прогрессивного, что окажет значительное влияние на успешность работы детского сада [6].

Анализ исследователей Республики Молдовы и зарубежных стран позволили определить требования к инновационному пространству детского сада, которые будут способствовать эффективности инновационной деятельности:

- освобождение сознания воспитателей от стереотипов;
- ориентировка воспитателей на инновационный характер деятельности, формирование у них способности реализовывать инновационные идеи;
- взаимосвязь между всеми субъектами инновационного процесса.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что инновационная деятельность воспитателей – это такой вид педагогической деятельности, который характеризуется отказом от стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности дошкольника, создаёт новые педагогические технологии, реализующие эту деятельность.

Система управления дошкольным учреждением может этого добиться только тогда, когда все ее составные звенья отвечают требованиям сегодняшнего дня. Развитие же современного дошкольного учреждения предполагает инновационный подход, совершенствование всей организации детского сада, переход на корпоративный принцип управления, при котором руководители целенаправленно совершенствуют свою деятельность и деятельность своих воспитателей в аспекте инновационного развития.

Представляют интерес исследования, которые выделяют показатели развития инновационной деятельности. Это работы В.И. Андреева, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой и др.

Обобщив изученные работы по данной теме авторов P. Cangea, M. Cristei, V. Guțu, L. Darii, A. Șusu-Țurcan и других, мы выделили следующие показатели готовности воспитателей детского сада к инновационной деятельности:

- *Мотивационно-творческая направленность личности* характеризует готовность воспитателя к изменению мотивов, определяющих его деятельность, способность к саморазвитию, самообразованию;
- *Наличие творческого потенциала* характеризуется способностью отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления, степенью сосредоточенности, способностью абстрагироваться;
- *Технологическая готовность* воспитателей к нововведениям определяется сформированностью личностных качеств, обуславливающих способность к перестройке деятельности, сотрудничеству и взаимопомощи в творческой деятельности;
- *Готовность к самоуправлению* рассматривается, как его способность к самоанализу, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и саморегулированию деятельности;
- *Степень интеллектуальной инициативы*, проявляется в педагогической интуиции и импровизации в профессиональной и организационно-методической деятельности. Это предполагает владение методологией педагогического поиска, технологией принятия решения, умением осуществлять выбор инновационной проблемы и темы исследования, составлять и реализовывать программу эксперимента, владеть методами педагогического исследования;
- *Культура общения* определяется умением терпимо разрешать конфликты и вести спор, преодолевать барьеры в процессе коллективной дискуссии, владением эвристическими методами генерирования новых идей и решения творческих задач, развития мотивационной среды [1, 2, 3, 6].

Актуальность инноваций в дошкольном воспитании обусловливается гуманистическими и демократическими подходами, которые требуют от воспитателя нового, научно-обоснованного подхода к реализации задач повышения качества обучения и воспитания дошкольников.

А. Șusu-Țurcan считает, что для реализации инновационного процесса важны кадровые условия, наличие коллектива педагогов, который объединён общей идеей, связанной с внедрением нового, прогрессивного, что окажет значительное влияние на успешность работы образовательной организации [6].

Поэтому в этой работе должны быть задействованы музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, специалист по изобразительной деятельности, психолог и методист, социальные партнеры УРО (учреждение раннего образования), родители. Следует отметить, что в сельской местности Республики Молдовы это особо сложно реализуемое направление работы руководителя УРО.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить несколько подходов к трактовке понятия инновационная деятельность педагога:

- инновационная деятельность предполагает наличие самоосознания педагога, смену его типа деятельности и отношений к творческой деятельности;
- с позиции познавательной активности, инновационная деятельность выступает источником проявления «инновационного, творческого потенциала» педагога;
- с позиции педагогической деятельности – поиск новшеств, наиболее эффективных форм и методов работы с дошкольниками, их внедрение в практику детского сада, как передовой инновационный опыт;
- с позиции социального заказа образованию, инновационная деятельность имеет коллективный характер и предполагает последовательное включение всех субъектов в начавшиеся инновационные процессы.

Во многих определениях, инновационная деятельность педагога рассматривается как деятельность, направленная на преобразование существующих форм и методов образования, создание новых целей и средств их реализации.

В целом ряде исследований выделены структурные компоненты инновационной деятельности (мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный) и характерные признаки «инновационного» педагога, которые могут быть отнесены и к воспитателю детского сада. Это:

- высокий уровень восприимчивости к новшествам, постоянный поиск себя в этом новом, потребность совершенствовать педагогическую действительность (мотивационный аспект);
- активность интеллектуальной деятельности, исследовательская смелость, критическое мышление, потребность в профессиональном совершенствовании и эффективном использовании передового педагогического опыта (креативный аспект);
- личностное отношение к учебно-воспитательному процессу, самостоятельная оценка проблемных педагогических ситуаций, введения новшеств в педагогический процесс, осуществление контроля, коррекции и оценки результатов внедрения (технологический аспект);
- рефлексивная позиция педагога, обеспечивающая осознание педагогом совокупности методов и средств с точки зрения адекватности их целям инновационной деятельности, ее объекту и результату (рефлексивный аспект) [3, 7, 9].

Практика показывает, что педагоги дошкольных образовательных учреждений не всегда готовы к инновационной деятельности, отбору и проектированию ее актуальных проблем, конструированию педагогических инноваций, реализации содержания инновационной деятельности дошкольного образования с помощью современных педагогических технологий, прогнозированию ожидаемого результата, который может быть получен в ходе

реализации инновации. Это подтверждает мысль о том, что инновационными процессами необходимо управлять.

Исследователи считают, что степень полноты прохождения этапов инновационного процесса характеризуется следующими уровнями:

- *Адаптивный уровень* инновационной деятельности характеризуется неустойчивым отношением воспитателей к инновациям. Отношение к новому равнодушное, готовность к их использованию отсутствует. Профессионально-педагогическая деятельность строится по заранее отработанной схеме, алгоритму, творческая активность практически не проявляется, повышение квалификации осуществляется по необходимости. Новшества осваиваются только под давлением руководства образовательной организации, как правило, на этом уровне происходит отказ от использования новаций в собственной практике;
- *Репродуктивный уровень* отличается более устойчивым отношением к педагогическим новшествам, проявляется стремление к установлению контактов с педагогами-новаторами, отмечается более высокий уровень удовлетворенности педагогической деятельностью. Творческая активность попрежнему проявляется в рамках воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска новых решений в стандартных условиях. Формируется положительная направленность потребностей, интересов к изучению альтернативных подходов к обучению и воспитанию детей; мышление характеризуется копированием готовых методических разработок с небольшими изменениями в использовании приемов работы. Педагогами осознается необходимость самосовершенствования;
- *Эвристический уровень* проявления инновационной деятельности характеризуется большей целенаправленностью, устойчивостью, осознанностью путей и способов введения новшеств. Заметные изменения происходят в структуре технологического компонента, свидетельствующие о становлении личности педагога как субъекта альтернативной концепции. В педагогическом мышлении важное место занимает рефлексия, эмпатия, обеспечивающие успешность внедрения инноваций;
- *Креативный уровень* отличается высокой степенью результативности инновационной деятельности, обладает высокой чувствительностью к проблемам, творческой активностью. Педагог проявляет положительную эмоциональную направленность деятельности, переходит к активно-созидательной работе.

Анкетирование воспитателей детских садов мун. Бэлць (приняло участие 72 респондента) позволило выявить следующие причины, которые могут снизить мотивацию воспитателей в отношении инновационной деятельности:

- недостаточно чёткие представления воспитателей об результатах инновации и отсутствие у них уверенности в том, что их объективно оценят;
- отсутствие четко обозначенных критериев оценки инновации;
- неудовлетворенность тем, как была оценена работа и распределены поощрения;

- скучная работа, отсутствие интереса, на основании чего воспитателя трудно стимулировать;
- идеи воспитателя игнорируются и предложения не поддерживаются, не выслушиваются;
- практикуется постоянная критика работы без положительной оценки достижений;
- применение похвалы только за исключительные результаты;
- пренебрежение признаками демотивации.

Отвечая на вопросы: «Какие новшества Вы внесли в образовательный процесс детского сада за последние 1-3 года?», «Что заставило, побудило Вас это сделать?», около 2/3 воспитателей ответили, что пробовали и осваивают опубликованные в психолого-педагогической литературе концептуальные идеи, инновации, но из-за отсутствия поддержки ученых, недостаточных знаний по организации и проведению педагогического исследования, работу проводят на интуитивном уровне.

Оценивая результаты ответов о достижениях после применения новшеств, было установлено, что в основном (56 % ответов) полученные результаты менялись незначительно, в деятельности детей и результатах обучения больших изменений не происходило (42,8 %), воспитатели объясняли этот результат низким уровнем методической поддержки в детском саду (56 %), недостаточно организованным сотрудничеством с педагогами-учеными, несформированностью умений выделять свои педагогические проблемы (25,7 %) и определять предмет исследования (58,6 %).

Учитывая сегодняшнее положение в системе образования Республики Молдова, скорость постоянных перемен, мотивы, потребности, отношения сотрудников, как следствие, будут изменяться. Для менеджера важно помочь им адаптироваться к новым условиям, учитывая особенности как коллектива в целом, так и каждого сотрудника в частности. В связи с этим выделим факторы-мотиваторы инновационной деятельности воспитателей:

- реализация идей самоуправления;
- сотрудничество в педагогическом коллективе;
- управление процессом самовоспитания и саморазвития воспитателей;
- система аттестации, самоконтроль, самоанализ, самооценка воспитателем своей педагогической деятельности;
- организация всевозможных тренингов, активно-игровых форм в подготовке воспитателей к инновационной деятельности;
- компетентность руководителя, его личностные качества, умелая реализация функций управления, сформированность проектировочно-прогностической деятельности руководителя.

Установление эмоционального контакта воспитателя и руководителя, ощутимые успехи в практическом овладении воспитателем более совершенными методами и приемами работы за счет активизаций методов управления, положительного примера самого руководителя, предъявления им разумных

требований, обеспечивают стимулирующее и научно-методическое воздействие на инновационную подготовку воспитателей.

И. Попова считает, что использование в работе с воспитателями активных методов прямо влияет на их инновационную активность. Ценность этих методов состоит в том, что они учат воспитателей работать в команде, совместно планировать и реализовывать инновационную деятельность, отстаивать свои позиции, высказывать свое мнение и внимательно и толерантно относиться к чужому, принимать ответственность за себя и команду в целом [8].

Использование активных методов в инновационной подготовке воспитателей обеспечивает повышение качественного уровня следующих показателей: наличие инновационной позиции, положительное отношение к инновационной деятельности; способность анализировать и оценивать свои возможности и способности в процессе реализации инновационной деятельности; наличие способности к самоанализу и саморазвитию в процессе реализации инновационных проектов; мотивационная готовность к реализации инноваций.

Таким образом, использование активных методов в инновационной подготовке воспитателей способствует проявлению у них самостоятельности, «подталкивает» их к творческому поиску, выработке собственной позиции, развитию способности анализировать, принимать решения, обеспечивает рост эффективности их инновационной деятельности.

Для реализации задач подготовки воспитателей к инновационной деятельности, заведующий детским садом должен разработать план по внедрению инноваций, создать условия для принятия коллективом нововведения, организовывать консультации, обучающие семинары.

Этот план по внедрению должен быть составлен таким образом, чтобы в процессе изменения участвовали все педагоги, за каждым была закреплена определенная роль и задача, чтобы люди почувствовали индивидуальную ответственность за происходящее.

На основании изложенного можно выделить следующие положения, которые помогут менеджерам образования обеспечить инновационную подготовку воспитателей: личное принятие заведующим нововведения; первая информация об изменениях обязательно должна исходить от авторитетного источника; в состав инициативной рабочей группы следует вводить авторитетных лиц; изменения нельзя начинать при временной напряженности в работе коллектива; заведующий должен любым путем облегчить персоналу тягу к изменениям (консультирование, беседы, семинары, курсы повышения квалификации); стимулирование воспитателей; включенность всех членов коллектива в инновационный процесс, индивидуальная ответственность каждого.

Вывод: Эффективность управления инновационной деятельностью воспитателей на уровне администрации детского сада достигается за счет опоры на сущность инновационной деятельности, ее структурные компоненты и уровни реализации; принципы гуманистической направленности, сочетания управления с развитием инициативы и творчества, взаимосвязи уважения к личности с разумной требовательностью, сотрудничества.

Библиографические ссылки:

1. CANGEA, P. Structura proceselor inovatoare în instituțiile de învățământ din perspectiva managementului strategic. *Studia Universitatis Moldaviae*. 2007, nr. 9, pp. 68-74. ISSN 1857-2103.
2. CRISTEI, M. Motivația – element esențial în formarea competențelor profesionale. *Studia Universitatis Moldaviae*. 2017, nr. 5 (105), pp. 45-50. ISSN 1857-2103.
3. GUȚU, V. și L. DARII. Managementul schimbării / inovațiilor în învățământ. In: *Management educațional: Ghid metodologic*. Chișinău: CEP USM, 2013, pp. 165-180. ISBN 978-9975-48-139-7
4. *Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică*: Aprobabil prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 62 din 23 ianuarie 2018. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare.pdf [accesat 2024-04-20].
5. *Standarde profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie*. Chișinău, 2013. 172 p. ISBN 978-9975-57-075-6.
6. ȘUSU-ȚURCAN, A. *Managementul activității inovatoare: (concept, probleme, evaluări)*. Chișinău, 2014. 348 p. ISBN 978-9975-3023-4-0.
7. ГАЛЁТА, Я. Воспитание воспитателей. Мотивация к профессиональным изменениям. *Школьный психолог*. 2012, № 7, сс. 41-46.
8. ПОПОВА, И. Эффективное управление инновационными процессами. *Воспитательная работа в школе*. 2014, № 5, сс. 69-77.
9. РАЦ, М. В. и М. Т. ОЙЗЕРМАН. Размышления об инновациях. *Вопросы методологии*. 2001, № 1, сс. 8-19.